

MEMORIA

leída el día 1.º de Octubre de 1873,

EN LA SOLEMNE APERTURA

DEL

CURSO ACADÉMICO DE 1872 Á 1873

EN EL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE PAMPLONA,

POR

D. Natalio Cayuela,

Doctor en Ciencias,
Catedrático de Historia Natural y de Agricultura
y Director del mismo Establecimiento.

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL,
Á CARGO DE V. CANTERA.

—
1873.

MEMORIA

leida el dia 1.º de Octubre de 1873,

EN LA SOLEMNE APERTURA

DEL

CURSO ACADÉMICO DE 1872 Á 1873

EN EL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE PAMPLONA,

POR

D. Natalia Caguela.

DOCTOR EN CIENCIAS,
CATEDRÁTICO DE HISTORIA NATURAL Y DE AGRICULTURA
Y DIRECTOR DEL MISMO ESTABLECIMIENTO.

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL,
Á CARGO DE V. CANERA.

—
1873.

Señores:

Otra vez, con motivo de la solemnidad que anualmente se celebra en todos los Establecimientos de Instrucción pública de la Nación, me presento á daros cuenta del estado y vicisitudes por que ha pasado durante el curso anterior el Instituto puesto á mi cuidado. La tarea no es árdua, pues que el núcleo de mi trabajo han de formarle los datos estadísticos sacados de las diversas dependencias; pero el tiempo de que he dispuesto ha sido asáz breve, á causa de la incomunicación cási absoluta en que nos hemos encontrado con el resto de España, lo cual nos ha impedido tener noticia de la forma en que habia de darse la Enseñanza, hasta hace muy pocas dias.

Todos sabreis que, en el mes de Junio último, se publicaron unos Decretos que, no sólo alteraban, sino que variaban profundamente el concepto y plan de la segunda enseñanza y de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias. Con arreglo á lo dispuesto en ellos, y á virtud de órdenes Superiores, el Claustro de este Establecimiento, obediente siempre á los mandatos de las autoridades académicas, verificó la distribución de las asignaturas entre los catedráticos que en él prestan sus servicios, sin que por esto dejara de conocer los gráves defectos que entrañaba la reforma y las grandes dificultades que habian de tocarse para llevarla á la práctica.

Posteriormente el Excmo. Sr. Ministro de Fomento presentó á las Córtes Constituyentes un proyecto de Ley sobre un plan análogo al que habia servido de base á la reforma decretada por uno de sus antecesores, aunque variando algun tanto la economía de los estudios secundarios y poniéndolos más en armonía con las justas observaciones que se habian hecho á los antedichos Decretos por una buena parte del Cuerpo docente. Señalada en la órden del dia su discusion, dió ésta comienzo en una época en que era materialmente imposible discutir, votar y plantear dicha Ley, ántes de principiar el curso que hoy inauguramos. Así fué que el actual Sr. Ministro de Fomento, fundándose en que, presentado á las Córtes dicho proyecto de Ley y no permitiendo la premura del tiempo plantear las reformas contenidas en los Decretos de 2 y 3 de Junio último, publicó otro con fecha 10 de Setiembre, por el cual se declaró en suspenso la ejecucion de dichos Decretos y se mandó que continuára vigente la legislacion anterior durante el próximo año académico. De este modo ya no cabia duda ni vacilacion respecto á lo que habiamos de hacer; así fué que se abrió la matrícula y se formó el cuadro de la Enseñanza en los mismos términos que venia haciéndose en años anteriores.

Más, en la prevision de que quizás haya de plantearse la Ley referida para otro curso, séame permitido hacer algunas ligeras observaciones respecto á un asunto de tanto interés, ya que hace hoy un año no me fué dado dar lectura del modesto discurso inaugural que tenia impreso y en el que trataba precisamente de las reformas que, á mi juicio, debia sufrir la segunda enseñanza.

«Tres son los fines que debe proponerse ese grado de la instruccion, decia; preparar convenientemente á los alumnos, para que, sin necesidad de otros estudios intermedios, puedan matricularse en las Universidades y Escuelas profesionales; generalizar las nociones de las letras y de las ciencias para aquellos otros que, no habiendo de dedicarse á una carrera profesional,

quieran poseer el grado de instruccion necesario hoy dia á cuantos han de vivir la vida de las sociedades modernas; y popularizar los conocimientos técnicos que, fundados en las ciencias de la observacion y del cálculo, contribuyen á la par, que á la educacion de todas las clases trabajadoras, á inspirar mayor interés que el que actualmente manifiestan las personas acomodadas, por cuanto se relaciona con la industria, con la agricultura y con las artes.»

De este modo demostraba que el concepto y fines de la segunda enseñanza eran bien distintos de los que se habian propuesto los diferentes planes, leyes y reglamentos de estudios que desde la creacion de los Institutos la han venido rigiendo. Los Decretos cuya ejecucion quedó suspendida y la Ley comenzada á discutir en las Córtes, responden hasta cierto punto á las aspiraciones de todos cuantos se hallan persuadidos de la gran importancia y trascendencia que tienen los estudios secundarios y de la necesidad de la reforma; pero hay en ellos detalles que, si bien manifiestan un buen deseo por parte de quienes intervinieron en su redaccion, no reúnen las condiciones de oportunidad que se necesitan para que toda ley sea viable. Por lo que es de esperar se modifiquen atendiendo á las observaciones de los cláustros.

Variaciones en el personal.

Por fortuna no ha ocurrido ninguna durante el curso anterior en el cuerpo docente de esta Escuela. Si no es que se considere como tal el haber pasado el Profesor de Dibujo D. Bienvenido Brú, á formar parte del Profesorado de la Escuela de Artes y Oficios creada bajo la base de las Enseñanzas de dibujo que estaban á cargo del referido Sr. en este Establecimiento, y de la Academia de dibujo que el Ayuntamiento de la capital sostenia desde hace muchos años en el edificio de San Francisco. Dicha escuela, establecida en los locales de este Instituto y del edificio adjunto que fué colegio de internos, se

inauguró el día 20 de Enero último con gran concurrencia de alumnos y todo hace presumir que en adelante irá adquiriendo mayor prestigio, merced al afán con que su Junta Administrativo-inspectora procura mejorarla de día en día y al celo que los Profesores demuestran por la enseñanza puesta á su cuidado.

Una pérdida experimentó el personal dependiente del Instituto. D. Ramon Alvarez, que hacia algunos años venia desempeñando á nuestra satisfaccion la plaza de Mozo de aseo y oficios, falleció el día 5 de Abril último, á consecuencia de una penosa enfermedad y sin que pudiera disfrutar mucho tiempo el aumento de sueldo que la Excma. Diputacion le habia concedido en gracia de sus buenos servicios y excelente comportamiento. Para cubrir esta vacante, autorizado el Claústro por el artículo 1.º del Decreto de 28 de Mayo de 1869, publicó el anuncio correspondiente y en vista de las condiciones y antecedentes de los que la solicitaban, nombró para servirla á D. Ramon Izurzu y Anso, en sesion verificada el día 29 de Abril, habiendo tomado posesion el día 1.º de Mayo.

Alumnos matriculados y examinados.

El número de alumnos y matrículas que hubo durante el curso anterior fué el siguiente. En estudios generales de segunda enseñanza 221 alumnos matriculados en 628 asignaturas: en estudios de aplicacion á la Agricultura 16 alumnos en 48 asignaturas: de Enseñanza libre 75 en 212 asignaturas: en el colegio de Villaba 34 en 85 asignaturas. Además se matricularon en las clases de Dibujo 87 alumnos; lo que dá un total de 346 alumnos matriculados en 973 asignaturas, sin contar los matriculados en Dibujo. Cuyos datos demuestran que el Instituto de Pamplona conserva el crédito y buen nombre que de antiguo tiene adquiridos.

Los resultados obtenidos en los exámenes fueron los siguien-

tes. En Instrucción primaria se verificaron 96 á saber. En el mes de Setiembre del año pasado 83; en el de Junio de este año 5 en el Instituto y 8 en el colegio de Villaba, habiendo sido todos aprobados; lo cual atestigua el buen estado en que se encuentra la Instrucción primaria de la Provincia.

En el mes de Setiembre antepasado solicitaron exámen 54 alumnos matriculados y 60 libres en 237 asignaturas; habiendo sido aprobados en 148 y suspensos en 57, dejando de presentarse en 32 asignaturas.

En el mes de Febrero de este año solicitaron exámen 12 alumnos en 16 asignaturas; se examinaron 9 en 11 asignaturas que fueron aprobadas y dejaron de presentarse 3 en 5 asignaturas.

En el mes de Junio último se solicitaron en el Instituto 430 exámenes en las asignaturas de Estudios generales de segunda enseñanza siendo su resultado 367 *aprobados*, 30 *suspensos* y 33 no presentados. En las pertenecientes á estudios de aplicación á la Agricultura se solicitaron exámenes en 25 asignaturas siendo aprobados en 24 y suspensos en una.

De enseñanza libre, en el mismo mes solicitaron exámen en 66 asignaturas, habiendo obtenido la calificación de aprobados en 47; de suspensos en 2 y dejado de presentarse en 17.

Los exámenes del colegio de Villaba fueron presididos por una comisión de Catedráticos del Instituto nombrada por el señor Rector del Distrito. De las 85 asignaturas en que sus alumnos solicitaron examinarse, obtuvieron todos la calificación de aprobado.

En el mes de Setiembre del año anterior se solicitaron 17 grados de Bachiller, en cuyos ejercicios fueron aprobados, en los dos 15, uno suspenso en el primero y otro en el segundo.

En el mismo mes practicaron los ejercicios necesarios para obtener el título de Agrimensor-perito-tasador, 2 alumnos que fueron aprobados.

Otros 6 alumnos hicieron en el mismo mes los ejercicios para recibir el título de Perito mercantil y fueron todos aprobados.

Desde 1.º de Octubre del mismo año hasta 31 de Agosto del actual solicitaron el grado de Bachiller 34 alumnos, habiendo sido aprobados en los dos ejercicios 32 y suspensos 2 en el primer ejercicio.

En el mismo período se presentaron á efectuar los ejercicios para recibir el título de Agrimensor 5 alumnos, de los que fueron aprobados en los dos ejercicios 4 y 1 suspenso en el segundo ejercicio.

Durante el período comprendido desde 1.º de Setiembre de 1872 á 31 de Agosto de 1873 se han expedido 37 títulos de Bachiller, 3 de Agrimensor-Perito-tasador de tierras y 5 de Perito mercantil.

Las oposiciones á los premios extraordinarios del curso anterior se verificaron en el día 26 de Setiembre del pasado año; habiéndose presentado al del grado de Bachiller un alumno, D. Julian Lázaro y Eraso en la seccion de ciencias; no habiendo habido lugar á la adjudicacion de dicho premio.

En los dias 23 y 25 de Junio último se verificaron las oposiciones á los premios ordinarios del pasado curso, habiéndose presentado 15 alumnos para 24 asignaturas. En virtud del resultado de los ejercicios se adjudicaron 9 premios y 10 accésit, cuyos diplomas serán entregados muy luego á los agraciados.

Frutos que ha ofrecido la enseñanza.

Del resultado general de los exámenes, que acabo de exponer á vuestra consideracion, puede deducirse, que los frutos que ha dado la enseñanza en este Instituto han sido satisfactorios; lo cual es debido en primer término á los Profesores, mis queridos compañeros, que han desplegado el mayor celo en el desempeño de sus respectivas asignaturas y en segundo á los mismos alumnos que, salvo rarísimas excepciones, y á pesar de las circunstancias porque venimos desgraciadamente atravesando, acudieron con la mayor puntualidad á las clases

y se afanaron por adquirir los conocimientos que aquellos les transmitían.

La conducta de los últimos dentro del Establecimiento ha sido tal, que ni una vez siquiera, ha habido necesidad de reunir el consejo de disciplina, pues que para corregir las faltas leves que no son de extrañar en clases numerosas y compuestas generalmente de jóvenes que, por su edad, no pueden todavía comprender ni la importancia, ni el alcance de sus obligaciones escolares, han bastado siempre las amonestaciones y consejos de los respectivos Catedráticos.

Mejoras en el edificio.

Dotado como se halla el que ocupamos de las mejores condiciones para el objeto á que está destinado, pocas se necesitan para adaptarle á los fines que debe proponerse la instrucción secundaria: y conociendo como conozco el grande interés que la Excm. Diputación foral y provincial se toma, por cuanto atañe á la instrucción, abrigo la confianza de que no tardará mucho tiempo en ordenar la ampliación del Laboratorio de Química y del Jardín del Establecimiento, para que pueda darse el desarrollo debido á la práctica de aquella ciencia, y de la Botánica, así como la preparación de un invernadero donde puedan ser albergadas las plantas vivas y delicadas, cuyo número vá en progresivo aumento.

En la Biblioteca, que es uno de los departamentos más importantes del Instituto, tanto por el número como por la calidad de los libros que contiene, ha habido necesidad de aumentar el número de gradas en todos los estantes del cuerpo bajo para colocar los muchos volúmenes procedentes de la Colegiata de Roncesvalles que se han intercalado y con los que se han enriquecido las secciones de Ciencias, de Letras, de Filosofía, de Derecho etc.

Los ejemplares duplicados é incompletos se trasladarán al local preparado con ese objeto durante el curso antepasado.

Todos esos trabajos han sido llevados á cabo por los Auxiliares. Sres. Barrau y Ubillos, encargados del servicio de la Biblioteca, sin suspender este, con el mayor celo y asiduidad.

Aumento del material científico.

Al recorrer nuestros bien dispuestos gabinetes, podreis convenceros de que muy pocos serán los establecimientos que los tengan tan surtidos de objetos, productos y aparatos. Sin embargo de esto y como cada dia van siendo mayores los adelantos y las necesidades de la instruccion práctica, procuramos aumentarlos á medida de las mismas. Con destino al de Física tenemos adquiridos varios instrumentos, que no están ya ocupando su respectivo lugar, á causa de lo difíciles que son las comunicaciones desde que quedó interrumpido el servicio del ferro-carril hasta la frontera; pero tengo esperanza de que ántes de finalizar el presente año los habremos recibido.

La coleccion de instrumentos topográficos se ha aumentado con la adquisicion de algunos aparatos y útiles que consideró necesarios para completarla el Profesor encargado de esa enseñanza.

Para la clase de Geografía se ha adquirido un globo terrestre de 70 centímetros de diámetro construido por el Sr. Pilar Morales y destinado á colgarse, como lo está en el floron central del techo de dicha cátedra, en donde, á la vez que de utilidad, sirve de adorno.

El gabinete de Historia natural se ha enriquecido con nuevas especies de animales, varios minerales y rocas y algunos ejemplares de plantas vivas, debidos unos á generosos donativos de diferentes personas, á quienes doy desde aquí las gracias más expresivas y otros adquiridos por compra.

Tambien ha tenido un aumento de bastante importancia el fondo de libros de la Biblioteca con las varias obras de Literatura, Ciencias, Agricultura y Filosofía que fueron regaladas

por sus autores, por el Gobierno y corporaciones ó adquiridas por compra.

El detalle de todo lo que antecede se expresará en los apéndices correspondientes.

El servicio de la Biblioteca se ha hecho con la mayor regularidad á pesar del número creciente de lectores y de los trabajos de arreglo de sus colecciones. Se han servido 3.644 obras de diversas materias y en varios idiomas, que comprenden 4.418 volúmenes, á 3,969 lectores que á ella concurrieron. Las secciones más solicitadas fueron: La de Historia, que cuenta 1.143 obras leídas; la de Literatura 851; la de Ciencias 844; la de Lenguas 235; la de Variedades 205; la de Filosofía 121 y en esta proporción las restantes. Clasificadas por idiomas, se leyeron 2.445 obras en Castellano; 747 traducidas de diferentes lenguas: 377 en Francés y 55 en Latin. Además se han encuadernado 83 obras con 157 volúmenes, con la cantidad presupuestada para ese objeto.

Los datos que anteceden demuestran bien á las claras que cada dia es mayor la afición que va desarrollándose en esta localidad por las lecturas serias y de esperar es que, contando como cuenta la Biblioteca provincial con un fondo tan notable de libros, en adelante será todavía mayor el número de lectores que á ella concurran. Á facilitar por cuantos modos sea posible ese gran medio de ilustración dedicaremos nuestros esfuerzos; y con tal fin, procuraré allanar las dificultades que se opongan para que, por lo ménos durante el invierno, se dediquen algunas horas de la noche para el servicio público de esa importante dependencia.

Algunas otras, entre ellas el salón de actos y el de Profesores han participado también de las mejoras, aumentándose ó reformándose el respectivo mobiliario.

Situación económica.

Escusado fuera manifestaros que la de este Instituto es todo

lo lisonjera que puede desearse, sabiendo como sabeis el interés que la Administracion provincial tiene por cuanto de ella depende. Como todos los años, la Excma. Diputacion ha satisfecho con la mayor puntualidad las cantidades que abona mensualmente en concepto de déficit; y el Ayuntamiento de la Capital ha entregado de la misma manera la subvencion que tiene asignada para el sostenimiento de esta Escuela. No es de estrañar por lo tanto, que se hayan satisfecho con la mayor exactitud todos los gastos ocurridos, tanto de personal como de material y que haya quedado un sobrante, sin embargo de las muchas adquisiciones que en objetos, muebles y útiles se hicieron durante el anterior ejercicio.

He terminado la exposicion de los datos que con arreglo á las disposiciones vigentes, debo hacer públicos para que pueda formarse una idea cabal de la marcha y del estado en que se encuentra al presente el Instituto provincial de Pamplona; vosotros juzgareis en su consecuencia.

Réstame para concluir dirigirme en primer lugar, á mis queridos compañeros, los Profesores del Instituto, con cuya eficaz cooperacion cuento para elevar el mismo á la altura que merece, á fin de manifestarles en público mi profundo agradecimiento y excitarles, por más que no lo necesiten, á seguir con la misma perseverancia que hasta ahora en el camino emprendido en las funciones que nos están encomendadas.

En segundo lugar á los alumnos premiados para felicitarles por la distincion de que han sido objeto y aconsejarles que continúen dando en adelante pruebas de aplicacion y de aprovechamiento, merced á las cuales consiguen desempeñar hoy un papel interesante en la solemnidad que celebramos; y advertirles que no se engriera con tal distincion, ántes bien que les sirva de estímulo para sus ulteriores estudios. Á los demás alumnos que me escuchan, es mi deber recordarles, que la asistencia á

las clases, la atención fija en las explicaciones del Profesor y el estudio constante de las asignaturas en que estén matriculados, son los medios únicos de conseguir una instrucción completa en las doctrinas de la ciencia que sea objeto de ellas. Que miren en el Catedrático un padre que se desvive porque sus hijos no carezcan del pan del alma y como á tál lo consideren: que establezcan un órden racional en sus estudios, pues es el modo mejor para ir venciendo las dificultades que en ellos puedan presentarse y la única manera de que puedan ir recorriendo paso á paso el camino del saber y de la virtud, escabroso de suyo; pero á cuyo término han de encontrar los medios que sirvan para el sostén de su familia y que á ellos proporcionen honra y provecho.

Debo por último dar á todos los presentes, y muy en particular á las autoridades y corporaciones, las gracias más expresivas en nombre del Claústro que tengo el honor de presidir, por la señalada honra que nos han dispensado con su asistencia á este solemne acto.

He dicho.

Pamplona 30 de Setiembre de 1873.

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Cayuela.

CUADRO NUM. I.

Cuadro de los alumnos de estudios generales y de aplicación en el Instituto de Pamplona en el curso de 1872 á 1873.

	Número de individuos matriculados.	Matriculados por asignaturas . . .	Examinados por asignaturas. . . .	Exámenes de Setiembre.		Exámenes de Febrero.		Exámenes de Junio.		Cursantes que no han sufrido examen.....	TOTALES.		
				Aprobados.	Suspensos.	Aprobados.	Suspensos.	Aprobados.	Suspensos..		De los que han sido aprobados.	De los que han sido suspensos.	
ASIGNATURAS.													
ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.													
Gramática latina y castellana, primer curso.	42	38	38	8	2	»	»	25	3	4	33	5	
Gramática latina y castellana, segundo curso.	42	38	38	3	6	1	»	26	2	4	30	8	
Retórica y Poética.	42	31	31	4	1	2	»	24	»	11	30	1	
Geografía.	57	51	51	5	11	1	»	31	3	6	37	14	
Historia universal.	63	54	54	9	3	4	»	30	8	9	43	11	
Historia de España.	51	40	40	4	2	»	»	32	2	11	36	4	
Psicología, Lógica y Filosofía moral.	49	28	28	2	3	1	»	21	1	21	24	4	
Aritmética y Algebra.	61	47	47	4	2	1	»	38	2	14	43	4	
													237

Geometría y Trigonometría.	47	41	6	3	1	»	29	2	6	36	5	
Física y Química.	60	43	1	2	»	»	38	2	17	39	4	
Historia natural.	63	47	6	»	»	»	37	4	16	43	4	
Fisiología é Higiene.	63	42	1	»	»	»	40	1	21	41	1	
ESTUDIOS DE APLICACION.												
—												
AGRIMENSORES PERITOS-TASADORES DE TIERRAS.												
Agricultura teórico-práctica.	4	2	»	»	»	»	2	»	2	2	»	
Topografía y su dibujo.	8	7	2	»	»	»	5	»	1	7	»	
Dibujo lineal.	12	3	»	»	»	»	3	»	9	3	»	
Lengua francesa.	14	7	1	»	»	»	6	»	7	7	»	
TOTALES.	237	678	519	56	35	11	»	387	30	159	454	65

V.º B.º
EL DIRECTOR,
Dr. Natalio Canalea.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,
José Gil Sanz.

CUADRO NUM. 2.

Estadística de los que han sido examinados en enseñanza libre en el curso de 1872 á 1873.

ASIGNATURAS.	Número de individuos examinados...	Solicitaron examen por asignaturas	Exámenes de Setiembre.		Exámenes de Febrero.		Exámenes de Junio.		No se presentaron á examen.	TOTALERS.	
			Aprobados.	Suspensos.	Aprobados.	Suspensos.	Aprobados.	Suspensos..		De los que han sido aprobados.	De los que han sido suspensos.
ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.											
<i>-----</i>											
Gramática latina y castellana, primer curso.		20	11	1	»	5	»	3	3	16	1
Gramática latina y castellana, segundo curso.		20	10	4	»	3	1	2	2	13	5
Retórica y Poética.		14	5	1	»	6	»	2	2	11	1
Geografía.		31	18	1	»	6	1	5	5	24	2
Historia universal.		24	11	6	»	6	»	1	1	17	6
Historia de España.		18	8	3	»	6	»	1	1	14	3
Psicología, Lógica y Filosofía moral.		12	4	3	»	3	»	2	2	7	3
Aritmética y Algebra.		17	6	2	»	5	»	4	4	11	2
	} 75										

Geometria y Trigonometria.	15	5	1	»	»	4	»	5	9	1
Fisica y Química.	6	2	»	»	»	1	»	3	3	»
Historia natural.	5	3	»	»	»	1	»	1	4	»
Fisiología é Higiene.	11	7	»	»	»	1	»	3	8	»
ESTUDIOS DE APLICACION.										
—										
AGRIMENSORES PERITOS-TASADORES DE TIERRAS.										
Agricultura teórico-práctica.	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
Topografía y su dibujo.	1	1	»	»	»	1	»	»	1	»
Dibujo lineal.	»	»	»	»	»	1	»	»	«	»
Lengua francesa.	1	1	»	»	»	1	»	»	1	»
TOTALES.	75	195	92½	22	»	47	2	32	139	24

V.º B.º
EL DIRECTOR,
Dr. Natalio Cancla.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.
EL SECRETARIO,
José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 3.

Relacion de los alumnos examinados en el Colegio de Villava por la Comision de Catedráticos del Instituto de Pamplona en el curso de 1872 á 1873.

ASIGNATURAS.	Número de individuos examinados.....	Solicitaron examen por asignaturas.....	EXÁMENES DE JUNIO.		No se presentaron á examen.....	TOTALES.	
			Aprobados,.....	Suspensos.....		De los que han sido aprobados.	De los que han sido suspensos.
ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.							
Gramática latina y castellana primer curso.	34	11	11	»	»	11	»
Gramática latina y castellana segundo curso.		13	13	»	»	13	»
Retórica y Poética.		10	10	»	»	10	»
Geografía.		8	8	»	»	8	»
Historia universal.		9	9	»	»	9	»
Historia de España.		9	9	»	»	9	»
Psicología, lógica y filosofía moral.		»	»	»	»	»	»
Aritmética y Álgebra.		13	13	»	»	13	»
Geometría y Trigonometría		»	»	»	»	»	»
Física y Química.. . . .		4	4	»	»	4	»
Historia natural.		4	4	»	»	4	»
Fisiología é Higiene.. . . .		4	4	»	»	4	»
<i>Totales.....</i>		34	85	85	»	»	85

V.º B.º

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL DIRECTOR,

EL SECRETARIO,

Dr. Natalio Canuela.

José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 4.

Estadística de las oposiciones á los premios y accésit en el curso de 1872 á 1873.

ASIGNATURAS.	OPOSITORES.	PREMIOS.	ACCÉSIT.
PREMIOS EXTRAORDINARIOS.			
SECCION DE CIENCIAS.. . . .	D. Julian Lázaro y Eraso. . . .	No se adjudicó.	
PREMIOS ORDINARIOS.			
LATIN Y CASTELLANO, PRIMER CURSO.	{ D. Valentin Marquina y Ar- mendariz. } " Valentin Erro y Zabalza. } " Santiago Osarte y Albizu. } " Manuel Vilella y Argain. }	{ D. Valentin Marquina y Ar- mendariz. } " Valentin Erro y Zabalza. } " Santiago Osarte y Albizu. } " Manuel Vilella y Argain. }	
LATIN Y CASTELLANO, SEGUNDO CURSO.	{ D. Claudio Armendariz y Equi- za. } " Antonio Rodríguez y Be- raza. } " Pantaleon Egúrbide y Iciz. }	{ D. Claudio Armendariz y Equi- za. } " Antonio Rodríguez y Be- raza. } " Pantaleon Egúrbide y Iciz. }	{ D. Antonio Rodríguez y Be- raza. } " D. Antonio Rodríguez y Be- raza. }
RETÓRICA Y POÉTICA.	D. Manuel Arratibel y Dublan.	No se adjudicó.	No se adjudicó.
GEOGRAFÍA.	D. Santiago Osarte y Albizu.	D. Santiago Osarte y Albizu.	
HISTORIA UNIVERSAL.	{ D. Claudio Armendariz y Equi- za. } " Antonio Rodríguez y Be- raza. } " Pantaleon Egúrbide y Iciz. }	{ D. Antonio Rodríguez y Be- raza. } " D. Antonio Rodríguez y Be- raza. }	{ D. Antonio Rodríguez y Be- raza. } " D. Antonio Rodríguez y Be- raza. }

HISTORIA DE ESPAÑA.	{ D. Claudio Armendariz y Equiza.
PSICOLOGÍA, LÓGICA Y FILOSOFÍA MORAL.	{ D. José Lázaro y Eraso. " Manuel Zarazaga y Muniain.
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA.	{ D. Manuel Zarazaga y Muniain. " Antonio Búrgos y Gomez.
GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA.	{ D. José Lázaro y Eraso. " Domingo Lumbier y Goicoechea.
FÍSICA Y QUÍMICA.	{ D. Francisco Erro y Zuasti. " Severo Simavilla y Sagastibelza. " Rafael Martinez y Alcatrena de Garayoa.
HISTORIA NATURAL.	{ D. Francisco Erro y Zuasti. " Domingo Lumbier y Goicoechea.
FISIOLOGÍA É HIGIENE.	{ D. Domingo Lumbier y Goicoechea. " Severo Simavilla y Sagastibelza. " Rafael Martinez y Alcatrena.

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Canella.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 5.

Relacion de los alumnos que han sufrido los ejercicios y han sido aprobados para recibir el grado de Bachiller y títulos periciales.

Número de orden.	NOMBRES Y APELLIDOS.	NATURALEZA.		FECHA DE LOS EJERCICIOS.		
		Pueblos.	Provincias.	Días.	Meses.	Años.
1	D. José Toribio Gortari y Juarez.	Villava.	Navarra.	20	Setiembre.	1872
2	» Inocencio Zalba y Rueda.	Añorbe.	Navarra.	20	Setiembre.	1872
3	» Tomás Megía y Alfonso.	Pamplona.	Navarra.	20	Setiembre.	1872
4	» Casimiro Arizmendi y Rezola.	Oyarzun.	Guipúzcoa	23	Setiembre.	1872
5	» Martin Aramburu y Estrasulas.	Montevideo	Uruguay.	23	Setiembre.	1872
6	» Agustín Lazcano y Arpide.	Pamplona.	Navarra.	23	Setiembre.	1872
7	» Juan Goizueta y Diaz.	Estella.	Navarra.	24	Setiembre.	1872
8	» Baldomero Zalabardo y Marañón.	Estella.	Navarra.	24	Setiembre.	1872
9	» Gregorio Gutierrez del Olmo y de los Rios.	Valle Cabuérniga	Santander.	24	Setiembre.	1872
10	» Sergio Ortigosa y Zozaya.	Pamplona.	Navarra.	24	Setiembre.	1872
11	» Octaviano Mir y Mata.	Pamplona.	Navarra.	25	Setiembre.	1872
12	» Segundo Enciso y Arzoz.	Miranda.	Navarra.	26	Setiembre.	1872
13	» Juan Muñoz y Chaves.	Bienvenida.	Badajoz.	26	Setiembre.	1872
14	» Ceferino Ansa y Ainciburu.	Pamplona.	Navarra.	28	Setiembre.	1872
15	» Valentin Lopetegui y Lizarraga.	Lacunza.	Navarra.	30	Setiembre.	1872
16	» Wenceslao Zubiburu y Zubiburu.	Aranaz.	Navarra.	17	Febrero.	1873
17	» Joaquin Villanueva y Ayala.	Pamplona.	Navarra.	16 y 17	Junio.	1873
18	» Joaquin M. ^a Gaston y Elizondo.	Irurita.	Navarra.	16 y 17	Junio.	1873
19	» Pedro Zozaya y Maritorena	Errazu.	Navarra.	16 y 17	Junio.	1873
20	» Leon Perez y Urzainqui.	Roncal.	Navarra.	16 y 17	Junio.	1873
21	» Pedro Oroquieta y Sorondo.	Santesteban.	Navarra.	16 y 17	Junio.	1873
22	» Rafael Martinez y Alcatereña de Garayoa.	Pamplona.	Navarra.	17 y 18	Junio.	1873
23	» Severo Simavilla y Sagastibelza.	Pamplona.	Navarra.	17 y 18	Junio.	1873
24	» Luis María de Jáuregui y Aristeguieta.	Pamplona.	Navarra.	17 y 18	Junio.	1873
25	» Jacinto Zalduendo y Montoya.	Caparrosos.	Navarra.	17 y 18	Junio.	1873
26	» Eusebio Amechazurra y Hurtado.	Llodio.	Alava.	17 y 18	Junio.	1873
27	» Lúcio Osés y Redin.	Cáseda.	Navarra.	18 y 19	Junio.	1873
28	» Francisco Erro y Zuasti.	Pamplona.	Navarra.	18 y 19	Junio.	1873

GRADOS DE BACHILLER.

29	» Antonio Contreras y Urtasun.	Pamplona.	Navarra.	18 y 19	Junio..	1873
30	» Felipe del Castillo y Toro.	Murcia.	Murcia.	18 y 19	Junio..	1873
31	» Pedro Aldaz y Asunce.	Villava.	Navarra.	18 y 19	Junio..	1873
32	» Ildefonso Perez de la Mata.	Villarajo.	Soria..	20 y 21	Junio..	1873
33	» Manuel Ascorbe y Biurrun.	Los-Arcos.	Navarra.	19 y 20	Junio..	1873
34	» Ricardo Sellés y Anoz.	Barcelona.	Barcelona	19 y 20	Junio..	1873
35	» Ramon Recain é Irizar.	Puente la Reina.	Navarra.	19 y 20	Junio..	1873
36	» Severo Uranga y Navarraz.	Ainzoain.	Navarra.	19 y 20	Junio..	1873
37	» Julian Filomeno del Moral y Castrillo.	Obanos..	Navarra.	20 y 21	Junio..	1873
38	» Cesáreo Glaría y Arrache.	Aoiz..	Navarra.	20 y 21	Junio..	1873
39	» Joaquin Olaverri y Ureta.	Ororbía..	Navarra.	20 y 21	Junio..	1873
40	» Angel Jaunsaras y Bengoechea.	Lecumberri.	Navarra.	20 y 21	Junio..	1873
41	» Prudencio Medrano y Alfaro.	Fitero.	Navarra.	20 y 21	Junio..	1873
42	» José Peremateu y Morell.	Lérida.	Lérida.	21 y 23	Junio..	1873
43	» Estéban José Eiguren y Ostolaza.	Deva.	Guipúzcoa	21 y 23	Junio..	1873
44	» Modesto Aguirrezabala y Pagola.	Villafranca.	Guipúzcoa	21 y 22	Junio..	1873
45	» Emilio Alzugaray y Vega.	Pamplona.	Navarra.	25 y 26	Junio..	1873
46	» Luis Alzugaray y Vega.	Pamplona.	Navarra.	25 y 26	Junio..	1873
47	» José Manuel Zabala y Eznarrizaga.	Tolosa..	Guipúzcoa	25 y 26	Junio..	1873
48	» Quintin Saenz de Medrano y Zaldierna.	Dicastillo.	Navarra..	27 y 28	Junio..	1873
TÍTULOS DE AGRIMENSOR-PERITO-TASADOR DE TIERRAS.						
1	» Bonifacio Palacios y Saenz.	Pamplona.	Navarra.	27 y 28	Setiembre..	1872
2	» Tiburcio Echandi y Celayeta.	Elizondo.	Navarra..	27 y 28	Setiembre..	1872
3	» Francisco Legaria y Zay.	Pamplona.	Navarra.	11 y 12	Octubre.	1872
4	» Jorge Iñarra y Echeverria.	Elizondo.	Navarra.	26 y 28	Junio..	1873
5	» Miguel Semper y Michelena.	Salto-Oriental.	Uruguay..	27 y 28	Junio..	1873
6	» Florencio Roldan y Bidaburu.	Pamplona.	Navarra.	27 y 28	Junio..	1873
7	» Miguel Cia y Redin.	Pamplona.	Navarra..	28 y 30	Junio..	1873
TÍTULOS DE PERITO MERCANTIL.						
1	» Alvaro Lorente y Ulibarri.	Estella.	Navarra..	21	Setiembre..	1872
2	» Dámaso Echalecu y Valencia.	Pamplona.	Navarra..	21	Setiembre..	1872
3	» Ignacio Taberna é Irigoyen.	Elgorriaga.	Navarra..	21	Setiembre..	1872
4	» Cipriano Lamariano y Churio.	Abárzuza.	Navarra..	21	Setiembre..	1872
5	» Carmelo Navasal é Iturrealde.	Puente la Reina.	Navarra..	21	Setiembre..	1872
6	» Juan Furundarena y Altolaguirre.	San Sebastian..	Guipúzcoa	21	Setiembre..	1872

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Canuela.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanj.

Obras recibidas en la Biblioteca provin

MATERIA.	AUTORES.
Resúmen de las actas de la Academia de Ciencias.	Aguilar (D. Antonio).
Estado de la deuda del Ayuntamiento de Pamplona.	Ayuntamiento.
Sucesion Real de Navarra.	Baztan (D. Francisco).
Apuntes sobre la policia en Navarra.	Id. id.
Introduccion á la química moderna.	Brelaz.
Biblioteca de autores clasicos.	Coloma (D. Carlos).
Mapa de Navarra.	Diputacion de Navarra.. . . .
Acta de la Excm. Diputacion de Navarra, relativa al estado federal.	Id. id.
Tratado de Sericultura.	Espejo.
La hacienda de nuestros abuelos.	Fernandez y Gonz. (Modesto)
Tratado elemental de Física.	Ganot.
Chauffage des vins.	Giret et Vinaj (Mrs.).
Culture de la vigne et vignification.	Guyot.
Memoria sobre la modificacion de los fueros de Nav.	Ibarregui (D. Pablo).
Dia grande de Navarra.	Isla (P.).
Flore elementaire des Jardines et des champs.	Le Maut.
Lexons elementaires d' Agriculture.	Masure (F.).
Gramática elemental de la lengua latina.	Polo (D. Pascual).
Compendio de la gramática castellana.	Id. id.
Catecismo histórico de Fleury.	Id. id.
Obras ineditas de.	Quintana (Manuel José).
Historia de la Literatura española.	Revilla (Manuel de la).
Manuel de comptabilite agricole.	Saint Oin.
Historia universal, dedicada á los Ejércitos de España y Portugal.	Sale'a y Cruzent.
Bosquejo sobre la organizacion social de Vizcaya.	Trueba (D. Antonio).
Museo español de antigüedades.	Varios.
Dermatología general.	Olavide.
Revista de España.	Varios.
Anuario de la Escuela politécnica.	La Escuela.
Gacetas de Madrid 1872, 1.º al 4.º trimestre; y 1873, 1.º al 3.º trimestre.	Gobierno.
Magnum bullarium Romanum.	Id.
Le Journal d' agriculture (revista de 1871 y 1872).	Varios.
El Magisterio español (revista de 1872).	Id.
Boletin Oficial de Navarra.	Gobierno.
La Idea (revista de 1872).	Varios.
Guia de forasteros de Madrid.	Id.
L' ecole des engrais chimiques.	Ville (Mr. Georges).
La production vegetale.	Id. id.
Teoría de las máquinas de vapor.	Vicuña (D. Gumersindo).
Revista de Archivos y Bibliotecas.	Varios.
Revista de ciencias, literatura etc.	Id.
Cartas de un labriego navarro.	Id.

NOTA. Las publicaciones á que está suscrito el Instituto de Pamplona, son las siguientes: Gaceta de Madrid provincial de primera enseñanza de Navarra; Magisterio Español; La Idea; La Revista de España; Revista mensual Journal d' Agriculture pratique; Revista de Archivos y Bibliotecas; Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias; Bullarium Romanum; Revista de la Universidad de Madrid. Anales de la sociedad española de Historia natural.

Otra. Las obras encuadernadas desde el 1.º de Setiembre de 1872 al 31 de Agosto de 1873 son 84, con 157 volú

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Capuela.

NUM. 6.

cial durante el curso de 1872 á 1873.

VOLÚMENES.	TAMAÑO.	EDICION.	OBSERVACIONES.
4	4.º menor.	Madrid. . 1863-65	Regalo de la Academia.
1	8.º	Pamplona. . 1873	id. del Ayuntamiento.
1	8.º	Id. . . 1873	id. de la Diputacion.
1-1	8.º	Id. . . 1873	id. id.
1	4.º menor.	Barcelona. . 1871	Comprado.
7	8.º	Id. . . 1866	id.
1 hoja.	Fólio.	Pamplona. . 1872	Regalo de la Diputacion.
1	8.º	Id. . . 1873	id. id.
1-1	4.º	Id. . . 1872	Regalo de la Direccion y compr.º
1	4.º menor.	Id. . . 1872	Comprado.
1	4.º	Id. . . 1871	id.
1	8.º	Paris. . . 1869	id.
1	8.º mayor.	Id. . . 1861	id.
1	4.º menor.	Pamplona. . 1872	Regalo de la Diputacion.
1	8.º	Id. . . 1872	id. id.
2	8.º mayor.	Paris. . . 1869	Comprado.
2	8.º mayor.	Id. . . 1869	id.
1	4.º menor.	Búrgos. . . 1867	Regalo del autor.
1	8.º	Id. . . 1868	id. id.
1	8.º menor.	Id. . . 1869	id. id.
1	4.º	Madrid. . . 1872	Comprado.
2	4.º	Id. . . 1872	id.
1	4.º mayor.	Paris. . . 1870	id.
2	8.º	Barcelona. . 1872	Regalo del autor.
1	8.º mayor.	Bilbao. . . 1870	id. de la Junta de Guernica.
55 entregas.	Fólio mayor.	Madrid. . . 1872	id. de la Direccion General.
36 entregas.	Infolio.	Id. . . 1872	id. id.
24 números.	4.º	Id. . 1872 y 73	Por suscripcion.
1	4.º menor.	Id. . . 1872	Regalo del Director.
7	Fólio mayor.	Id. . 1872 y 73	Por suscripcion.
4	Fólio.	Roma. . . 1871	id.
.	4.º	Paris. . 1871 y 72	id.
.	4.º	Madrid. . . 1872	id.
1	4.º	Pamplona. . 1872	id.
1	4.º	Madrid. . . 1872	id.
1	8.º	Id. . . 1871	Comprado.
1	8.º	Paris. . . 1869	id.
1	4.º	Id. . . 1867	id.
1	4.º	Madrid. . . 1872	id.
.	4.º	Id. . 1872 y 73	Por suscripcion.
.	4.º	Sevilla. 1872 y 73	id.
1	4.º menor.	Madrid. . . 1872	Regalo de la Diputacion.

d. Boletín general de ventas de bienes nacionales; Boletín Oficial de la provincia; Boletín oficial de la Junta al de Literatura y Ciencias de Sevilla; Moluscos marinos de España, Portugal y las Baleares de J. G. Hidalgo; de Sevilla; Anales de la Sociedad española de Historia Natural; Museo español de Antigüedades; Magnum Bu- imenes, habiéndose empleado la cantidad presupuestada al efecto.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 7.

Aumento que ha tenido el material de este Instituto durante el curso de 1872 á 1873.

CÁTEDRA DE GEOGRAFÍA.

Una esfera terrestre de carton-piedra de 0,70^m de diámetro con poleas para colgarse.

CÁTEDRA DE FÍSICA Y QUÍMICA.

Una lente biconvexa con su armadura y mango; regalo de don Félix Ubillos.

Grande aparato de Venturi para el estudio de la salida de los líquidos.	} Adquiridos por compra.
Termómetro metálico de Breguet.	
Id. de aire.	
Cuadro pintado representando las rayas del espectro solar.	
Necesér completo de Galvanoplastia.	

CÁTEDRA DE HISTORIA NATURAL.

ZOOLOGÍA.

Mamíferos.

Lutra-vulgaris; *Nutria*: adquirida por compra.
Una egagrópila de carnero; regalada por D. Antolin Perez.

Aves.

Neophron pernopterus; *polla de Faraon*; regalo de D. José Rodriguez y Undiano.
Caprimulgus europæus; *Chotacabras*; regalo de D. Miguel Dorado.
Picus viridis; *Carpintero verde*; regalo de D. Francisco Huarte.
Turtur risorius; *Tórtola comun*; regalo del Sr. Director.
Otis tetraz; *Sison*; regalo de D. José Alfonso.
Ardea stellaris; *Ave-toro*; Regalo del Sr. Director.
Larus argenteus; *Gaviota*; regalo de D. Lázaro Saralegui.
Un huevo de *Avestruz* de América; regalo del Sr. Conde de Ezpeleta.
Otro id. de id.; regalo de D. Sixto Diaz de Espada.

MINERALES Y ROCAS.

Dos ejemplares de mármol pulimentado, de Almándoiz.—Un trozo de Piedra de yeso, de Astrain.—Otro id. de Yeso espejuelo, de Subiza.—Otro id. de Caliza magra, de Osabide.—Otro id. de Caliza hidráulica, de San Sebastian.—Un Cubo de

0'04 m de lado de Arenisca comun, de Añorbe; regalos de don Miguel Cia.

Una coleccion de 108 especies minerales en su caja; regalo de don Miguel Garviso.

Dos trozos de mineral de cobre, mina de San Bartolomé en Urrobi.—Dos id. de Galena, cogidos en la Biurdana; regalos de don Alberto Salinas.

GEOLOGÍA.

Varias piezas de espaldar fósil de un *Glyptodon* de la República del Uruguay en un cuadro de madera; regalo de D. Miguel Garviso.

BOTÁNICA.

Diversas especies de plantas vivas; regaladas por D. Sixto Diaz de Espada, D. Francisco Blanco y otros.

PRODUCTOS.

Un cubo de 0, 04 m de lado, de Pino comun, de Osacain.—Otro id. id. de Pinavete, de Irati.—Otro id. id. de Roble, de Ulzama.—Yeso cocido en polvo y amasado, de Astrain.—Mortero hidráulico con 50 por 100 de cal hidráulica.—Ejemplares de mortero comun de 1 de cal y 1 de arena, de 1 de cal y 2 de arena, de 2 de cal y 2 arena.—Un trozo de pasta arcillosa de ladrillo sin cocer.—Otro id. de ladrillo a medio cocer.—Otro id. cocido, de Pamplona.—Cuatro tubos de barro cocido para el drenage, de seccion elíptica, fabricacion francesa; regalos de D. Miguel Cia.

Seis jarrones de adorno, dos lámparas y ciento cuarenta y seis macetas de barro cocido de diversos tamaños.—Dos pilas-tras de madera pintadas al óleo para jarrones; adquiridos por compra.

CÁTEDRA DE TOPOGRAFÍA.

Una plancheta con alidada, anteojo, trípode, nivel y regla.—Una cadena de hierro y fichas; adquiridos por compra.

MOVILIARIO.

Forrado y arreglo de los divanes y sillas del salon de Profesores, y de los sillones de las Cátedras.—Arreglo de dos bancos de respaldo para la galería superior.

BIBLIOTECA.

Aumento de gradas y arreglo de las que existian en los estantes bajos de la Biblioteca.

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Capuela.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

CUADRO

**Resúmen de los ingresos y gastos por varios
tiembre de 1872 hasta el 31 de A**

INGRESOS.		Pesetas.	Cs.
Por derechos de matrícula.	7770	} 10235	
Por id. del grado de Bachiller.	1850		
Por id. del título de Agrimensor perito tasa- dor de tierras.	240		
Por id. de id. de Perito mercantil.	375		
Presupuesto aprobado por la Diputacion pro- vincial.	32043,20	} 37043	20
Satisfecho por el M. I. Ayuntamiento.	5000		
SUMA TOTAL.		47278	20

COMPARACION ENTRE LOS

Ingresos por derechos académicos.

Gastos.

DIFERENCIA.

Presupuesto aprobado.

Diferencia entre los ingresos y gastos.

ECONOMIZADOS.

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Capuela.

NÚM 8 .

conceptos en este Instituto desde 1.º de Agosto de 1873 ámbos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Cs.
PERSONAL.			
Sueldos y gratificaciones de los Catedráticos, Profesores y Auxiliares encargados de la enseñanza.	32833,08	37825	78
Sueldos de los empleados y dependientes.	4519,92		
Uno por 100 al Habilitado.	472,78		
MATERIAL.			
Gastos de correo y escritorio.	675,06	5045	32
Id. de Cátedras, incluso el material.	2949,12		
Id. imprevistos.	1421,14		
SUMA TOTAL.		42871	10

INGRESOS Y GASTOS.

.	10235
.	42871,10
	<hr/>
.	32636,10
	<hr/>
.	37043,20
.	32636,10
	<hr/>
.	4407,10
	<hr/>

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

CUADRO

INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS

Cuadro de la enseñanza en este Instituto para el curso de 1873 á 1874, con expresion

ASIGNATURAS.	Dias.	Horas.		Cátedras.
		Mañana.	Tarde.	
ESTUDIOS GENERALES DE				
Gramática latina y castellana primer curso.	Diaria.	8.	»	N.º 3.
Gramática latina y castellana segundo curso.	Diaria.	8.	»	N.º 2.
Retórica y Poética.	Diaria.	»	3 1/2.	N.º 1.
Geografía.. . . .	Lunes, Miércoles y Viérn.	»	2 1/2.	N.º 4.
Historia universal.. . . .	Lunes, Miércoles y Viérn.	10.	»	N.º 4.
Historia de España.	Martes, Jueves y Sábados	10.	»	N.º 4.
Psicología, Lógica y Filosofía moral.	Diaria.	12.	»	N.º 6.
Aritmética y Algebra.. . . .	Diaria.	8.	»	N.º 1.
Geometría y Trigonometría.	Diaria.	8.	»	N.º 9.
Física y Química.	Diaria.	8.	»	N.º 7.
Historia natural.	Lunes, Miércoles y Viérn.	10.	»	N.º 6.
Fisiología é Higiene.	Martes, Juéves y Sábados	10.	»	N.º 6.
ESTUDIOS DE				
Agricultura teórico-práctica.	Diaria.	»	5.	N.º 6.
Topografía y su dibujo.	Diaria.	12.	»	N.º 9.
Dibujo lineal, de figura y adorno.	Diaria.	»	7.	N.º 5.
Lengua francesa.	Diaria.	»	3.	N.º 2.

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Dr. Natalio Capuela

NÚM. 9.

DA ENSEÑANZA DE PAMPLONA.

de las asignaturas, dias, horas, aulas, Catedráticos que las desempeñan y libros de texto.

Catedráticos.	Libros de texto.
---------------	------------------

SEGUNDA ENSEÑANZA.

D. Javier de Rota.	Gramat. lat. de Miguel. Id. cast. de la Academia. —Colec. de AA. lats. de Miguel.
D. Victor Sainz de Robles.	Gramat. lat. de Miguel. Id. cast. de la Academia. —Colec. de AA. lats. de Polo.
D. Andrés Ascaso.	Ascaso y colecciones de A. A. latinos de Miguel.
D. José Gil Sanz.	Gil Sanz.
El mismo.	Gil Sanz.
El mismo.	Gil Sanz.
D. Miguel Francisco Muguero	Monlau y Rey y Heredia.
D. José Sanz y Tarazona.	Vallin y Tablas de Vazquez Quelpo.
D. Gregorio de Pano.	Cortazar y Tablas de logaritmos de id.
D. Félix Maria Moya.	Feliú.
D. Natalio Cayuela.	Galdo y lecciones del Profesor.
El mismo.	Gonzalez Hidalgo y lecciones del Profesor.

APLICACION.

D. Natalio Cayuela.	Lecciones del Profesor.
D. Gregorio de Pano.	Cortazar y Mas y Abad.
D. Bienvenido Brú.	Brú.
D. Antonio de Rota.	Rota y Ascaso.

Pamplona 31 de Agosto de 1873.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

